

АНАЛИЗ РЫНКА КАРДИОТОНИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

И.Н.Бахрамова., Н.Р.Узокова., Ф.Х.Максудова

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: baxramovanodira3@gmail.com номер телефона +998999240060

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683915>

Аннотация. Проведен анализ фармацевтического рынка кардиотонических лекарственных препаратов за 2021-2023 гг. на основании Государственного Реестра лекарственных средств, зарегистрированных в Республике Узбекистан. Изучена структура лекарственных препаратов по странам-производителям. Установлены основные показатели и тенденции развития ассортимента лекарственных средств. В результате в области фармацевтики в нашей стране, кардиотонические средства варьируются в огромном ассортименте.

Ключевые слова: маркетинговые исследования, кардиотонические препараты, Государственный Реестр, страна-производитель, лекарственное растительное сырье.

Актуальность темы. В современной медицинской практике лекарственные формы для кардиотонических средств представляют собой значительную часть лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, они обладающие положительным инотропным действием и применяемые при сердечной недостаточности [1].

Маркетинговое исследование в широком понятии - это сбор, обработка и анализ информации. Маркетинговые исследования фармацевтического рынка - это деятельность, которая подразумевает анализ рыночной ситуации на основе научных методов.

Однако различные страны могут иметь разные подходы к разработке, регистрации и использованию таких форм. Для понимания современного облика этой области необходимо рассмотреть многообразие лекарственных форм, их регулирование и применение в различных странах, также важно отметить преимущества кардиотонических средств на растительной основе, такие как: естественность и безопасность, высокая биодоступность, широкий спектр действия, более доступные и возможность адаптации к индивидуальным потребностям [2].

Учитывая вышеизложенное, **целью** настоящих исследований явился анализ кардиотонических препаратов, зарегистрированных в Республике Узбекистан с 2021 по 2023 гг.

Методы исследования. Анализ рынка лекарственных средств кардиотонического действия проводили на основании данных Государственного Реестра лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Узбекистан за период с 2021 по 2023 гг [3].

Основные результаты. В ходе проведенных исследований было рассчитано общее количество зарегистрированных лекарственных средств данной фармакотерапевтической группы, установлена доля по странам-производителям. При этом были рассмотрены как отечественные лекарственные средства, так и лекарственные средства в странах СНГ и зарубежных странах. В исследованиях был использован статистический метод.

Лекарственные формы для кардиотонических средств различаются в разных странах в зависимости от медицинской культуры и предпочтений. Например, в США часто используются таблетки и капсулы для лечения сердечных заболеваний из-за их удобства приема и дозировки. В то время как в некоторых странах Европы, таких как Германия и Франция, более распространены растворы для инъекций, особенно в экстренных ситуациях. В других странах, таких как Япония, активно используются инновационные трансдермальные системы доставки лекарственных препаратов,

обеспечивающие стабильное и длительное действие кардиотоников. Эти различия в выборе лекарственных форм отражают разнообразие медицинских подходов и предпочтений пациентов в различных странах. На рисунке 1 видно, что основными производителями лекарственных средств из лекарственного растительного сырья, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых заболеваний являются Узбекистан, Турция, Индия и Украина.

Рис 1. Анализ зарегистрированных в Республике Узбекистан кардиотонических препаратов в разрезе стран-производителей

Полученные результаты свидетельствуют о том, что лидером по количеству зарегистрированных в Реестре кардиотонических препаратов является Узбекистан от 75% до 83% с 2021 по 2023 гг доля лекарственных средств. Второе место занимают фармацевтические производители Индия, доля препаратов данной фармакотерапевтической группы, произведенных ими в 2021 г составила 9%, в 2022 г 11% и 2023 гг – 13%. Третье место у еще одной из стран – Турция, за анализируемый период доля препаратов варьировала от 4% до 6%. Украина составило от 4 до 6 процентов соответственно.

Выводы. Результаты маркетинговых исследований подтвердили, что среди зарегистрированных в Республике Узбекистан кардиотонических лекарственных средств наиболее распространены препараты растительного происхождения. Это подчеркивает важность индивидуализированного подхода к лечению сердечно-сосудистых заболеваний с учетом местных особенностей и ресурсов здравоохранения.

Список литературы:

1. Черкасова Н.Ю., Фомина А.В., Филлипова О.В. Анализ рынка лекарственных средств для лечения дисменореи // Фармакоэкономика. -2013. -№3.- С. 36-40.
2. Nodira A., Saida D., & Shirinhol Y. Opportunities to Use Google Services to Organize the Learning Process//European Scholar Journal, (2021). -2(3). -P.62-63.
3. Государственный Реестр лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике.- (25,26,27) изд.- Т.: ООО «Komron press», (2021-2023гг)